

KOMBINATORIKAGA DOIR MASALALARNI YECHISH USULLARI

Urazbayeva Asal Tursunbayevna.

*Yangibozor tumani 11-son umumiy òrta ta'lim
maktabi matematika fani o'qituvchisi.*

Urazbayeva Rayhon Tursunbayevna.

*Yangibozor tumani 28-maktabning
matematika fani o'qituvchisi.*

Annotatsiya: ushbu tezisda ehtimollar nazariyasiga doir masalalar yechish usullari, masalalardan namunalar va ularning yechimlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: tasodifiy hodisa, ehtimollik, o'zaro bog'liqsiz hodisalar, birgalikda bo'lgan hodisalar, qarama qarshi hodisalar

Ta'rif: Tajriba natijasida ro'y berishi ham ro'y bermasligi ham mumkin bo'lgan hodisalar tasodifiy hodisalar deyiladi. Misol: Kechqurun yomg'ir yog'adi.

Ta'rif: Tajriba natijasida har gal albatta ro'y beradigan hodisa muqarrar hodisa deyiladi. Misol: Juma kunidan keyin Shanba keladi

Ta'rif: Tajriba natijasida umuman ro'y berishi mumkin bo'lmagan hodisalar mumkin bo'lmagan hodisalar deyiladi. Misol: Dushanba kunlari Quyosh shimolga botadi.

Ehtimollikning klassik ta'rifi: Biror hodisaning ro'y berish ehtimoli "qulay" imkoniyatlar soni k ning barcha "teng imtiyozli" imkoniyatlar soni n ga nisbatiga teng: $P(A) = \frac{k}{n}$

Hodisalarning ehtimolligini hisblash.

a) A va B hodisalar ixtiyoriy hodisa

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

b) A va B hodisalar birgalikda emas $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

c) A va B hodisalar o'zaro bog'liqsiz

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B)$$

d) $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$, bu yerda \bar{A} – A hodisaga qarama-qarshi hodisa

e) $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ - shartli ehtimollik

1-masala. Ichida 9 ta oq, malla va ko'k shar bo'lgan qutida 4 ta oq va 3 ta malla shar bor. Qutidan rangi ko'k bo'lmagan shar olish ehtimoli topilsin.

Yechish. A hodisa olingan sharing oq bo'lishini, B hodisa esa uning malla rangli bo'lishi hodisasini ifoda qilsin. Olingan sharing ko'k rangli bo'lmasligi uning oq yoki malla rangli bo'lishini bildiradi. Ehtimolning ta'rifiga ko'ra:

$$P(A) = \frac{4}{9}, \quad P(B) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}.$$

Endi ko'k rangli bo'lmagan shar chiqish ehtimolini qo'shish teoremasiga asosan topamiz:

$$P(A + B) = P(A) + P(B) = \frac{4}{9} + \frac{1}{3} = \frac{7}{9}$$

Javob: $\frac{7}{9}$

2-masala. Telefon nomerini terayotganda abonent oxirgi ikki raqamni eslay olmadi. U bu raqamlar har xil ekanligini eslab, ularni tavakkaliga terdi. Telefon nomeri to'g'ri terilganligi ehtimolligini toping. Oxirgi ikki raqamni A_{10}^2 usul bilan terish mumkin. $A = \{\text{telefon nomeri to'g'ri terilgan}\}$ hodisasini kiritamiz. A hodisa faqat bitta elementdan iborat bo'ladi (chunki kerakli telefon nomeri bitta bo'ladi). Shuning uchun klassik ta'rifga ko'ra

$$P(A) = \frac{N(A)}{N(\sigma)} = \frac{1}{A_{10}^2} = \frac{1}{10 \cdot 9} = \frac{1}{90} \approx 0,011$$

Javob: 0,011

3-masala. Idishda 25 ta shar bor, ularga 1, 2, ..., 24, 25 sonlari yozilgan. Tasodifiy ravishda idishdan bitta shar olindi. Unda yozilgan sonning 3 ga bo‘linish ehtimolini toping.

Yechish: Ehtimollikning klassik ta’rifidan foydalanamiz: $P(A) = \frac{k}{n}$, bu yerda k – qulaylik tug‘diruvchi imkoniyatlar soni, n – barcha imkoniyatlar soni .

A – olingan sharning 3 ga bo‘linishi hodisasi, u holda $A = \{3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24\}$. Bundan $k = 8$ va $n = 25$ ga tengligi kelib chiqadi, klassik ta’rifga ko‘ra A hodisa ehtimolligini hisoblasak

$$P(A) = \frac{k}{n} = \frac{8}{25}$$

Javob: $\frac{8}{25}$

1. Ikki ovchi bo‘riga qarata bittadan o‘q uzishdi. Birinchi ovchining o‘qni bo‘riga tekkizish ehtimolligi **0,7** ga, ikkinchisniki esa **0,8** ga teng. Hech bo‘lmaganda bitta o‘qning bo‘riga tegishi ehtimolligini toping.

Yechish: Bu tipdagi masalalarni yechishda barcha ro‘y berishi mumkin bo‘lgan hodisalar ehtimoli 1 ga teng ekanligidan foydalaniladi. Ikkala merganning o‘qlari bo‘riga tegmasligi ehtimoli quyidagicha:

$$P(\bar{A}) = 0,3 \cdot 0,2 = 0,06$$

$$\text{Bizdan so‘ralayotgan ehtimollik } P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - 0,06 = 0,94$$

Javob: 0,94

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 2020-yil DTM savollari
2. Zohidbek Turdaliyev “Super matematika” Toshkent-2021